

Jasiora : Vol 4 No 3 Desember 2021

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admngnr/index>)

Pengaruh Motivasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Perilaku Inovatif Karyawan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat

Febsri Susanti ¹, Lizarti ²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP E-mail: febsrisusanti@akbpstie.ac.id *

² Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP E-mail: izae.89@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 13 Nopember 2021
Diterima: 13 Nopember 2021
Terbit : 15 Desember 2021

Keywords:

Motivation, Job Satisfaction, nnovative Behavior

Kata kunci:

Motivasi, Kepuasan Kerja, Behavior Inovatif

Abstract

The purpose of this study was to examine and analyze: 1) The Influence of motivation on innovative behavior, 2) The effect of job satisfaction on innovative behavior, among employees of Bank Indonesia representative offices, west sumatera province. The population of this study were 64 employees of the Bank Indonesia representative office in west sumatera province, while the sample in this study was 64 people. Data collection was carried out through a questionnaire. The research instrument for data collection in this study was a questionnaire. The data analysis technique in this research is descriptive analysis, multiple regression analysis.

The results of this study are: 1) There is a positive and significant of motivation on innovative behavior among employees of Bank Indonesia representative offices, west sumatera province, 2) There is positive and significant effect of job satisfaction on innovative behavior among employees of Bank Indonesia representative offices, west sumatera province

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan menganalisis: 1) Motivasi Influence of pada perilaku inovatif, 2) Efek kepuasan kerja terhadap perilaku inovatif, di antara karyawan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Sumatera Barat. Populasi penelitian ini adalah 64 karyawan kantor perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Sumatera Barat, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 64 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Penelitian instrument untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini adalah: 1) Ada

Corresponding Author: Febsri Susanti

E-mail:
febsrisusanti@akbpstie.ac.id

DOI: 10.5281/zenodo.5801047

motivasi positif dan signifikan terhadap perilaku inovatif di kalangan karyawan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Sumatera Barat, 2) Ada efek positif dan signifikan dari kepuasan kerja terhadap perilaku inovatif di kalangan karyawan kantor perwakilan Bank Indonesia, pemerintah Sumatera Barat.

1. Pendahuluan.

Perilaku inovatif adalah sebuah intensi untuk generasi, promosi dan realisasi pada ide-ide baru dalam peraturan kerja, grup atau organisasi, supaya menguntungkan performa kerja, grup atau organisasi. Banyak orang yang mengartikan perilaku inovatif dan kreativitas adalah sama. Padahal sebenarnya perilaku inovatif dan kreativitas tidaklah sama. Kreativitas akan berhenti hanya pada generasi ide, berbeda dengan perilaku inovatif yang akan berlanjut sampai tahap dimana ide-ide tersebut di implementasikan¹. Perilaku inovatif dapat muncul karena berbagai faktor. Faktor yang pertama, faktor internal yang terdiri dari tipe kepribadian, gaya individu dalam memecahkan masalah, dan motivasi. Kedua, Faktor pekerjaan terdiri dari tuntutan dalam pekerjaan dan karakteristik pekerjaan. Ketiga, Faktor kontekstual yang terdiri dari kepemimpinan, dukungan organisasi, dan iklim psikologis².

Salah satu faktor yang penting dalam menumbuhkan perilaku inovatif adalah persepsi karyawan mengenai dukungan yang diberikan organisasi padanya. Persepsi dukungan organisasi merupakan persepsi karyawan mengenai tingkat kepedulian organisasi terhadap kontribusi dan kesejahteraan karyawan tersebut³. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di kantor bank Indonesia perwakilan provinsi Sumatera Barat ada beberapa masalah yaitu rendahnya perilaku inovatif karyawan karena beberapa faktor seperti kurangnya informasi yang didapat oleh karyawan untuk menghasilkan perubahan positif serta kurangnya ide-ide kreatif untuk dapat dikembangkan.

Perilaku inovatif karyawan juga dapat dipengaruhi oleh motivasi. Semakin tinggi motivasi kerja karyawan maka semakin banyak inovasi-inovasi yang dapat dihasilkan tapi sebaliknya jika rendah motivasi kerja karyawan maka semakin sedikit inovasi yang diciptakan. Menurut Robbins (2006) motivasi sebagai proses yang ikut menentukan intensitas, arah dan ketentuan individu dalam usaha mencapai sasaran. Motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang terpenting untuk mendorong seseorang karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan. Demi tercapainya tujuan perusahaan, karyawan memerlukan motivasi untuk semangat dalam bekerja tapi pada kenyataannya yang terjadi dilapangan masih belum sesuai dengan apa yang

¹ De Jong, J., & Den Hartog, D. (2010). Measuring innovative work behaviour. *Creativity and Innovation Management*. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8691.2010.00547.x>

² Hammond, M. M., Neff, N. L., Farr, J. L., Schwall, A. R., & Zhao, X. (2011). Predictors of Individual-Level Innovation at Work: A Meta-Analysis. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*. <https://doi.org/10.1037/a0018556>

³ Rhoades, L., & Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: A review of the literature. *Journal of Applied Psychology*. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.4.698>

diharapkan oleh perusahaan. Dari hasil observasi yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang menyebabkan kurangnya motivasi karyawan dalam melaksanakan tugasnya yaitu (1) tidak adanya keinginan karyawan untuk naik golongan, (2) kurangnya ketekunan dalam bekerja, (3) kurangnya keinginan karyawan untuk berprestasi, (4) kurang inisiatif dalam melakukan pekerjaan.

Selain motivasi, diduga kepuasan kerja juga dapat mempengaruhi perilaku inovatif. Menurut Mangkunegara (2005) Kepuasan kerja merupakan perasaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang melibatkan aspek-aspek seperti upah atau gaji yang diterima, kesempatan pengembangan karir, hubungan dengan pekerja lainnya, penempatan kerja, struktur organisasi perusahaan, umur, kondisi kesehatan, kemampuan dan pendidikan. Sedangkan menurut Robbins dan Judge (2008) mengemukakan bahwa Job satisfaction as a positive feeling about one's job resulting from an evaluation of its characteristics. Menurut Hasibuan (2007) Kepuasan Kerja merupakan sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Kepuasan kerja yang tinggi menandakan bahwa sebuah perusahaan dikelola dengan baik dengan manajemen efektif serta berdampak kepada perkembangan mutu pelayanan, sedangkan jika kepuasan kerja yang rendah akan berdampak negatif terhadap perkembangan mutu pelayanan

Motivasi (motivation) adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. Orang biasanya bertindak karena suatu alasan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, motivasi adalah sebuah dorongan yang diatur oleh tujuan dan jarang muncul dalam kekosongan. Kata-kata kebutuhan, keinginan, hasrat, dan dorongan, semuanya serupa dengan motif, yang merupakan asal dari kata motivasi.

Kepuasan kerja merupakan suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang sebagai perbedaan antara banyaknya ganjaran yang diterima pekerja dengan banyaknya ganjaran yang diyakini seharusnya diterima⁴. Kepuasan kerja dapat terlihat dari berbagai ciri karyawan yang dapat diamati dari sikap, perilaku, cara pandang, dan situasi di tempat kerja. Kepuasan kerja dapat terlihat dengan adanya penurunan produktifitas, pemogokan, ketidakhadiran, dan pergantian karyawan. Gejala lain yang mungkin ditimbulkan seorang karyawan adalah rendahnya prestasi kerja, kurang disiplin, rendahnya hasil yang diperoleh dari kinerja. Kepuasan kerja didefinisikan sebagai kesenangan atau emosi positif yang membagi penilaian dari prestasi karyawan terhadap pekerjaannya atau pengalaman kerja⁵.

Perilaku inovatif didefinisikan sebagai keseluruhan tindakan individu yang mengarah pada pemunculan, pengenalan, dan penerapan dari sesuatu yang baru dan menguntungkan pada seluruh tingkat organisasi⁶. Perilaku inovatif sering dikaitkan dengan kreativitas, tetapi perilaku inovatif dan kreativitas memiliki berbagai perbedaan⁷. Hal ini didukung oleh penelitian yang menggunakan sampel sebanyak 110 melalui purposional random sampling, jenis penelitiannya adalah kuantitatif dan

⁴ Trakindo, P. T., Samarinda, U., & Fauzi, U. (2014). *PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. TRAKINDO UTAMA SAMARINDA Usman Fauzi 1*. 2(3), 172–185.

⁵ Roethlisberger, F. J., & Dickson, W. J. (2004). Management and the worker. In *Management and the Worker*. <https://doi.org/10.4324/9780203503010>

⁶ Kleysen, R. F., & Street, C. T. (2001). Toward a multi-dimensional measure of individual innovative behavior. *Journal of Intellectual Capital*, 2(3), 284–296. <https://doi.org/10.1108/EUM000000005660>

⁷ De Jong, J., & Den Hartog, D. (2010). Measuring innovative work behaviour. *Creativity and Innovation Management*. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8691.2010.00547.x>

hasil penelitian membuktikan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap perilaku inovatif⁸. Pada penelitian yang berjudul *Employee's Personality Traits, Work Motivation and Innovative Behavior in Marine Tourism Industry*, yang menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap perilaku inovatif⁹.

Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang berjudul budaya organisasional, kepuasan kerja, dan komitmen organisasional dalam meningkatkan perilaku inovatif dan menyatakan bahwa Kepuasan kerja mempunyai pengaruh terhadap perilaku inovatif¹⁰. Hal ini didukung oleh peneliti lain yang menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap perilaku inovatif¹¹.

Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Perilaku Inovatif

Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap perilaku inovatif. Karyawan yang memiliki motivasi yang tinggi akan mampu meningkatkan perilaku inovatif karena motivasi sebagai penentu dalam mengarahkan daya dan potensi dalam diri. Artinya motivasi kerja yang tinggi akan menimbulkan perilaku inovatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang memiliki work intrinsic motivation yang tinggi mempengaruhi perilaku inovatif¹².

H1 : Diduga Motivasi Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Perilaku Inovatif

Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Perilaku Inovatif

Kepuasan kerja mempunyai pengaruh terhadap perilaku inovatif. Hal ini menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayala et al, (2017) yang dilakukan pada karyawan di Spanyol yang menunjukkan bahwa karyawan yang puas akan cenderung meningkatkan perilaku inovatif dalam bekerja. Niu (2014) dalam penelitiannya terhadap industri jasa di Taiwan yang menyatakan bahwa perilaku inovatif dapat dipengaruhi oleh kepuasan kerja, karena perilaku inovatif bukanlah hal bawaan dari karyawan melainkan sebuah perilaku yang dapat dirangsang dengan meningkatkan kepuasan kerja karyawan.

H2 : Diduga Pengembangan Karir Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kinerja Karyawan

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Kuantitatif, dimana data yang berbentuk berupa angka merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran¹³. Oleh karena itu, penelitian

⁸ NARDO, R., EVANITA, S., & SYAHRIZAL, S. (2018). PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, DAN LINGKUNGAN KERJA NON FISIK TERHADAP PERILAKU INOVATIF. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*. <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.179>

⁹ Chen, S.-C., Wu, M.-C., & Chen, C.-H. (2010). Employee's Personality Traits, Work Motivation and Innovative Behavior in Marine Tourism Industry. *Journal of Service Science and Management*. <https://doi.org/10.4236/jssm.2010.32025>

¹⁰ Wahyunianti Dahri, N., & Aqil, M. (2018). Budaya Organisasional, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasional dalam Meningkatkan Perilaku Inovatif. *JBTI : Jurnal Bisnis Teori dan Implementasi*, 9(2), 191–199. <https://doi.org/10.18196/bti.92109>

¹¹ Pratama, E. M. (2014). Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Inovasi Organisasi Melalui Kreativitas Karyawan. In *Jurnal Ilmu Manajemen* (Vol. 2, Nomor 4, hal. 1538–1549).

¹² Opcit Chen, 2010

¹³ Sugiyono, P. D. (2017). *metode penelitian bisnis* (suryandari sofia Yustiyani (ed.); edisi 3).

kuantitatif menggunakan skala numeric berbasis pola alur deduktif, dimana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep sehingga hipotesis dapat dirumuskan. Tujuannya yaitu untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh karyawan kantor Bank Indonesia wilayah Sumatera Barat yaitu berjumlah 64 orang. Metode pengambilan sampel akan dilakukan dengan menggunakan total sampling yaitu teknik penentuan sampel dimana seluruh populasi dijadikan sampel. Menurut Jogiyanto (2011) total sampling merupakan metode pengambilan sampel yang menjadi ukuran sampel sama dengan populasi.

Tabel 1. Defenisi Operasional Variabel

No	Variabel Penelitian	Indikator	Sumber	Skala Pengukuran
1.	Perilaku Inovatif	1. Penggalian atas peluang dalam informasi 2. Pengarahan untuk menghasilkan perubahan yang positif 3. Investigasi terhadap informasi yang diterima 4. Pratek terhadap ide dan informasi yang didapat 5. Pengembangan ide-ide yang inovatif	Kleysen dan Street, 2001	Skala Likert 1 - 5
2.	Motivasi Kerja	1. Kebutuhan untuk berprestasi 2. Kebutuhan untuk berkuasa 3. Kebutuhan untuk berafiliasi	Robbins, 2006	Skala Likert 1 - 5
3	Kepuasan kerja	1. Pekerjaan itu sendiri 2. Atasan 3. Teman Sekerja 4. Promosi 5. Gaji/Upah	Luthans, 2006	Skala Likert 1 - 5

3. Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen indikator dari masing-masing variabel dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Untuk menentukan validitas butir-butir pernyataan dilakukan dengan cara membandingkan koefisien korelasi dengan nilai kriterianya pada $\alpha = 0,05$. Nilai koefisien korelasi (r hitung) skor tiap-tiap butir dengan skor total lebih besar dari nilai (r tabel) pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$ maka butir pernyataan intrumen dinyatakan valid. Sementara, jika koefisien korelasi (r hitung) skor setiap butir dengan skor total lebih kecil dengan nilai (r tabel) pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$ maka butir pernyataan instrumen dinyatakan tidak valid atau gugur. Dari hasil perhitungan dengan program SPSS 25 for Windows diperoleh hasil validitas.

Berdasarkan hasil diatas diketahui bahwa semua item pernyataan yang digunakan dinyatakan valid karena nilai koefisien korelasi (r hitung) lebih besar dari pada nilai (r tabel) pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, semua item pernyataan kuesioner pada variabel dapat digunakan sebagai acuan data melaksanakan penelitian Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2016), reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Secara umum uji reliabilitas didefinisikan sebagai rangkaian uji lanjutan untuk menilai kehandalan dari item-item pertanyaan yang valid yang dilihat dari nilai cronbach alpha yang dihasilkan $> 0,60$ ¹⁴. Suatu kuesioner, dapat dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Croanbach Alpha	Role of Thumb	Keterangan
Motivasi	0.975	0.60	Reliabel
Kepuasan Kerja	0.974	0.60	Reliabel
Perilaku Inovatif	0.966	0.60	Reliabel

Sumber: Data diolah 2021

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa koefisien Cronbach's Alpha $> 0,60$ sehingga seluruh pernyataan dalam kuesioner pada item-item pernyataan pada variabel penelitian adalah reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui pola keragaman variance yang mendukung masing masing variabel penelitian. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov Test. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan model residual. Seluruh variabel penelitian dinyatakan normal bila memiliki nilai asymp sig (2-tailed) diatas 0,05, Berdasarkan hasil pengujian normalitas yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil terlihat pada Tabel dibawah ini:.

¹⁴ Ibid Sugiono, 2007

Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.44043024
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.107
	Positive	.107
	Negative	-.073
Test Statistic		.107
Asymp. Sig. (2-tailed)		.068 ^c

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,068, nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antar variabel independen, jika terjadi hubungan yang kuat menandakan gejala multikolinieritas terdeteksi. Sebuah model regresi yang baik harus terbebas dari gejala multikolinieritas. Pengujian dilakukan dengan mencari nilai Tolerance dan Variance dari masing masing variabel independen. Gejala multikolinieritas tidak akan terjadi bila masing masing variabel independen memiliki nilai Tolerance diatas 0,10 sedangkan nilai VIF < 10.

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Motivasi	0.177	5.664	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Kepuasan Kerja	0.177	5.664	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas di atas menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga dapat tidak adanya multikolinieritas antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Berdasarkan hasil pengujian dengan program SPSS 25, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Motivasi	0.272	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Kepuasan Kerja	0.479	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi X1 sebesar 0,272 dan X2 sebesar 0,479 artinya variabel independen lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen tidak terjadi heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Analisis Regresi Linear Berganda

Keterangan	Koefisien Regresi	t-hit	Sig
(Constant)	1.119		
Motivasi	0.254	4.067	0.000
Kepuasan Kerja	0.656	10.784	0.000

Sumber: Data diolah 2021

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 1,119 + 0,254X_1 + 0,656X_2 + e$$

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis (t-test)

No	Variabel Penelitian	Signifikansi	Taraf Signifikansi	Keterangan
1	Motivasi	0,000	0,05	H ₁ Diterima
2	Kepuasan Kerja	0,000	0,05	H ₂ Diterima

Sumber: Data diolah 2021

Hasil parsial untuk motivasi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, Artinya nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis pertama diterima yang artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi terhadap perilaku inovatif pada karyawan Bank Indonesia wilayah Sumatera Barat. Kemudian untuk Kepuasan Kerja diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, Artinya nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis kedua diterima yang artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan kepuasan kerja terhadap perilaku inovatif pada karyawan Bank Indonesia wilayah Sumatera Barat.

Pengaruh Motivasi Terhadap Perilaku Inovatif Karyawan kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat

Dari hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari motivasi terhadap perilaku inovatif karyawan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Hasil pengujian dapat terlihat dari perhitungan yang menggunakan SPSS bahwa variabel motivasi (X1) menunjukkan nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$), berarti variabel motivasi (X1) berpengaruh positif terhadap Perilaku Inovatif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa Karyawan yang memiliki Work Intrinsic Motivation yang tinggi mempengaruhi Innovative Behavior¹⁵.

Kemudian hasil penelitian menyatakan bahwa motivasi berpengaruh terhadap perilaku inovatif karyawan artinya semakin tinggi motivasi kerja maka perilaku inovatif semakin tercipta. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Greenberg (2003) yang menyatakan bahwa motivasi merupakan serangkaian proses yang membangkitkan (arouse), mengarahkan (direct), dan menjaga (maintain) perilaku manusia menuju pada pencapaian tujuan¹⁶.

Variabel motivasi berpengaruh signifikan terhadap perilaku inovatif artinya temuan tersebut menunjukkan bahwa motivasi memberikan kontribusi terhadap perilaku inovatif karyawan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa karyawan butuh akan prestasi, kekuasaan dan afiliasi sehingga dapat menimbulkan perilaku inovatif.

Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Perilaku Inovatif Karyawan kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat

Dari hasil pengujian hipotesis kedua diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kepuasan kerja terhadap perilaku inovatif karyawan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Hasil pengujian dapat terlihat dari perhitungan yang menggunakan SPSS bahwa variabel kepuasan kerja (X2) menunjukkan nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$), berarti variabel kepuasan kerja (X2) berpengaruh positif terhadap Perilaku Inovatif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan pada karyawan di Spanyol yang menunjukkan bahwa karyawan yang puas akan cenderung meningkatkan perilaku inovatif dalam bekerja dan dikuatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitiannya terhadap industri jasa di Taiwan yang menyatakan bahwa perilaku inovatif dapat dipengaruhi oleh kepuasan kerja, karena perilaku inovatif bukanlah hal bawaan dari karyawan melainkan sebuah perilaku yang dapat dirangsang dengan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Hasil penelitian Penelitian menyatakan bahwa untuk meningkatkan perilaku inovatif karyawan dapat melalui peningkatan kepuasan kerja, kemudian juga sejalan dengan hasil penelitian hasil penelitian menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kreativitas

¹⁵ Opcit Chen, 2010

¹⁶ Nardo, R., Evanita, S., & Syahrizal, S. (2019). *The Effect of Transformational Leadership and Non Physical Work Environment on Innovative Behavior with Work Motivation as a Mediation For Employees of Tour And Travel Companies In West Sumatera*. <https://doi.org/10.2991/piceeba-18.2019.99>

karyawan¹⁷.

Hasil penelitian ini juga dikuatkan oleh teori Kepuasan berhubungan dengan sikap karyawan terhadap pekerjaannya, situasi serta kerjasama dengan atasan dan sesama rekan kerja. Kepuasan kerja merujuk kepada sikap umum karyawan terhadap pekerjaan keseluruhan atau terhadap setiap aspek yang berkaitan dengan perlakuan yang diterima karyawan di tempat kerjanya.

Variabel kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap perilaku inovatif artinya temuan tersebut menunjukkan bahwa kepuasan kerja memberikan kontribusi terhadap perilaku inovatif karyawan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa karyawan paham akan pekerjaannya, menjalin komunikasi yang baik dengan atasan dan teman kerja, membutuhkan promosi untuk perkembangan karir serta mendapatkan gaji yang sesuai dengan keinginan karyawan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Inovatif karyawan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Artinya motivasi memberikan pengaruh terhadap perilaku inovatif karyawan.
2. Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Inovatif karyawan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Artinya kepuasan kerja memberikan pengaruh terhadap perilaku inovatif karyawan.

Ucapan Terima Kasih

Dengan selesainya penulisan artikel ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu selama proses penulisan, Ibu Aminar Sutra Dewi SE, M.Si selaku Ketua STIE "KBP", Bapak Maizul Rahmizal SE, M.Si selaku Wakil Ketua STIE "KBP" dan Ibu Febsri Susanti, SEI, MM selaku pembimbing. Kemudian untuk ibu Nanik Istianingsih, S.E., M.E selaku ketua LPPM yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan penelitian, semoga ke depannya LPPM semakin baik, dan kepada semua rekan-rekan yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun baik materil dan nonmateril demi terlaksananya dan bisa menyelesaikan penelitian ini. Semoga semua kebaikan menjadi berkah dan dibalas oleh ALLAH SWT. Amin.

Daftar Pustaka

- Chen, S.-C., Wu, M.-C., & Chen, C.-H. (2010). Employee's Personality Traits, Work Motivation and Innovative Behavior in Marine Tourism Industry. *Journal of Service Science and Management*. <https://doi.org/10.4236/jssm.2010.32025>
- De Jong, J., & Den Hartog, D. (2010). Measuring innovative work behaviour. *Creativity and Innovation Management*. <https://doi.org/10.1111/j.1467->

¹⁷ Opcit, Wahyunianti, 2018

8691.2010.00547.x

- De Jong, J. P. J., & Den Hartog, D. N. (2007). How leaders influence employees' innovative behaviour. *European Journal of Innovation Management*, 10(1), 41-64. <https://doi.org/10.1108/14601060710720546>
- Hammond, M. M., Neff, N. L., Farr, J. L., Schwall, A. R., & Zhao, X. (2011). Predictors of Individual-Level Innovation at Work: A Meta-Analysis. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*. <https://doi.org/10.1037/a0018556>
- Kleysen, R. F., & Street, C. T. (2001). Toward a multi-dimensional measure of individual innovative behavior. *Journal of Intellectual Capital*, 2(3), 284-296. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000005660>
- Nardo, R., Evanita, S., & Syahrizal, S. (2019). The Effect of Transformational Leadership and Non Physical Work Environment on Innovative Behavior with Work Motivation as a Mediation For Employees of Tour And Travel Companies In West Sumatera. <https://doi.org/10.2991/piceeba2-18.2019.99>
- NARDO, R., EVANITA, S., & SYAHRIZAL, S. (2018). PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, DAN LINGKUNGAN KERJA NON FISIK TERHADAP PERILAKU INOVATIF. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*. <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.179>
- Pratama, E. M. (2014). Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Inovasi Organisasi Melalui Kreativitas Karyawan. In *Jurnal Ilmu Manajemen* (Vol. 2, Nomor 4, hal. 1538-1549).
- Rhoades, L., & Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: A review of the literature. *Journal of Applied Psychology*. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.4.698>
- Roethlisberger, F. J., & Dickson, W. J. (2004). Management and the worker. In *Management and the Worker*. <https://doi.org/10.4324/9780203503010>
- Sugiyono, P. D. (2017). metode penelitian bisnis (suryandari sofia Yustiyani (ed.); edisi 3).
- Trakindo, P. T., Samarinda, U., & Fauzi, U. (2014). PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. TRAKINDO UTAMA SAMARINDA Usman Fauzi 1. 2(3), 172-185.
- Wahyunianti Dahri, N., & Aqil, M. (2018). Budaya Organisasional, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasional dalam Meningkatkan Perilaku Inovatif. *JBTI?: Jurnal Bisnis Teori dan Implementasi*, 9(2), 191-199. <https://doi.org/10.18196/bti.92109>